

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В ВИДЕ ПОМЕЩЕНИЯ ЛИЦА В МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Таджиев Азамат Алибаевич

Старший преподаватель кафедры следственных
деятельность Академия МВД РУз

Содилов Фазлидин Бахтиёр угли

Курсант Академии МВД РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12153573>

Аннотация: В статье дается критический анализ и выражение особенных черт применения процессуального принуждения в виде помещения лица в медицинское учреждение, изучаются проблемы применения данной меры и пути их решения.

Annotation: The article provides a critical analysis and expression of the main features of the application of procedural coercion in the form of placing a person in a medical institution, examines the problems of applying this measure and ways to solve them.

Ключевые слова: Преступность, преступление, медицинское учреждение, общественно опасные деяния, следователь, мера принуждения, расследование, законодательство, лицо, экспертиза, процессуальный порядок.

Обеспечение прав и свобод человека — высшая цель государства. Государство обеспечивает права и свободы человека и гражданина, закрепленные Конституцией и законами. Такова наивысшая цель Республики Узбекистан для достижения высокого уровня жизни граждан Республики и улучшения своих политико-правовых позиций среди государств мира¹.

Меры процессуального принуждения² - предусмотренные законом процессуальные средства принудительно-обеспечительного характера, включающие в себя задержание подозреваемого мерой пресечения и иные меры процессуального принуждения, которые орган дознания, дознаватель, следователь, а также суд в пределах своих полномочий вправе применить к подозреваемому, обвиняемому и иным участникам уголовного судопроизводства при наличии оснований, предусмотренных УПК РУз в целях предупреждения, либо пресечения их неправомерных

¹ Конституция Республики Узбекистан

² ru.wikipedia.org

действий. Меры процессуального принуждения не являются разновидностью уголовного наказания и к осужденным не применяются.³

Принудительные меры медицинского характера — меры государственного принуждения, которые, являются разновидностью иных мер уголовно-правового характера, суть которых заключается в принудительной госпитализации, амбулаторном лечении или применении иных процедур медицинского характера к лицам, совершившим общественно опасные деяния. Как правило, лечение таких лиц имеет психиатрический или наркологический характер⁴.

Принудительные меры медицинского характера не являются видом уголовного наказания и не признаются многими правоведами формой реализации уголовной ответственности. Основной целью данных мер является улучшение состояния здоровья лица и устранение его опасности для себя и для окружающих.

Принудительное психиатрическое лечение обычно осуществляется по отношению к лицам, совершившим общественно опасные деяния, в случае же недобровольных мер это условие необязательно. Временное помещение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, является специальной мерой процессуального принуждения, применяемой к лицам, в отношении которых осуществляется производство принудительных мер медицинского характера. Одним из самых главных отличий рассматриваемой меры принуждения от мер пресечения является то, что в комплекс оснований для ее назначения входят медицинские показания исходя из назначенной экспертизы следователем. Второе одно из немаловажных отличий служит то что применение данной меры принуждения осуществляется только При наличии оснований для помещения лица в медицинское учреждение, где прокурор, следователь, дознаватель выносит постановление о возбуждении ходатайства о помещении лица в медицинское учреждение с изложением оснований применения данной меры процессуального принуждения. После подачи соответствующей экспертизы следователем, по заключению эксперта следователь уже может действовать в рамках Уголовно-процессуального законодательства в полной мере.

³ Рустамбаев М.М. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Узбекистан. Особенная часть - Т., 2004. - С. 331

⁴ ru.wikipedia.org

Применение процессуального порядка, предусмотренного ст. 265 УПК РУз⁵, в указанных обстоятельствах объясняется тем, что поскольку лицо, помещаемое в психиатрический стационар, не содержится под стражей, вопрос о применении такой меры принуждения должен решаться в отсутствие стороны защиты. Ни лицо, в отношении которого осуществляется производство о применении принудительных мер медицинского характера, ни его защитник или законный представитель не должны знать о рассмотрении судом данного вопроса, поскольку иначе возникает угроза того, что лицо, в отношении которого решается вопрос о помещении в соответствующую медицинскую организацию, скроется от органов предварительного расследования. То обстоятельство, что временное помещение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, обеспечивает решение задач⁶, свойственных мерам пресечения, несомненно имеет смешанный характер. Именно этим обусловлено внедрение в уголовно-процессуальный кодекс ⁷ положения, допускающего установление в отношении лица, помещенного в соответствующую медицинскую организацию, ряда запретов, связанных с общением с определенными лицами и использованием средств связи (гл.31 ст. 365 УПК РУз) и характерных прежде всего для мер пресечения.

Еще одной из важных и особенных черт данной меры принуждения на наш взгляд, является несправедливой по отношению к потерпевшему, который исходя из преступления получил соответствующий ущерб, и нет того, кто должен будет его возмещать. Но так как исходя из принципов уголовного, уголовно-процессуального законодательства целями Уголовного, Уголовно-процессуального законодательства не является истязание или нанесения ущерба лицам, совершившим преступление. Для определения основных ярких черт данной меры принуждения необходимо взять под расчет то, что путем применения данной меры процессуального принуждения осуществляется оказание лицу с психическим расстройством показанной ему по состоянию здоровья психиатрической помощи, обеспечение медицинской безопасности, поскольку среди больных данной категории могут оказаться лица, представляющие по своему психическому состоянию повышенную или особую опасность,

⁵ Уголовно - процессуальный кодекс Республики Узбекистан

⁶ <https://ciberleninka.ru>

⁷ www.lex.uz

функция, которую в уголовном процессе выполняет мера пресечения в виде содержания под стражей.

В заключительной части статьи предлагается закрепить в законе положение о том, что при временном помещении лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, исполнение ранее избранной меры пресечения приостанавливается и может быть возобновлено в течение срока, на который она была избрана.

Поэтому сотрудникам Следственного Департамента необходимо осуществлять данные действия строго в рамках закона для осуществления роли исполнительной власти.

